

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Фаязова Фазилат Шавкатовна,

старший преподаватель

Кафедры «Общественные науки,

педагогика и профессиональное

образование» Национального Института

художеств и дизайна

имени Камолитдина Бехзода

Аннотация В данной статье рассмотрены вопросы развития и реформирования высшего профессионального образования в Узбекистане. Актуальные проблемы высших учебных заведений и вопросы профессионального образования. Новые тенденции развития системы профессионального образования.

Ключевые слова: Высшее образование, профессиональное образование, профессиональная подготовка, реформы системы образования, обучение, развитие, инновации.

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zbekistonda oliy kasbiy ta'limni rivojlantirish va isloh qilish masalalari muhokama qilinadi. Oliy o'quv yurtlarining dolzarb muammolari va kasbiy ta'lim masalalari. Oliy kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishning yangi tendentsiyalari.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, kasbiy ta'lim, kasb-hunar ta'limi, ta'lim tizimini isloh qilish, kadrlar tayyorlash, rivojlantirish, innovatsiya.

Annotation This article discusses the development and reform of higher professional education in Uzbekistan. Actual problems of higher educational institutions and issues of vocational education. New trends in the development of the vocational education system.

Key words: Higher education, vocational education, vocational training, education system reforms, training, development, innovation.

Современный мир является эпохой инноваций, в которой без соответствующего образования вряд ли удастся построить карьеру, найти работу и добиться значительных успехов. И это хорошо понимает молодежь: в стенах вузов во всем мире сегодня получает образование более миллиарда студентов. В это число входят и студенты Узбекистана. За годы независимости, система образования несколько раз обновилась и перетерпела изменения. Реформы образования Узбекистана в корне изменили не только содержание системы, но и ее структуру. Проводились изменения всех уровней, компонентов и направлений за небольшой период времени. Приоритетами изменений были увеличения инвестиционных вложений, способствующих тому, чтобы вырастить нового человека, главные характеристики которого – интеллектуальное развитие и высокая образованность. Благодаря этому сегодня учитель в Узбекистане – это высокообразованный интеллектуал с багажом новых знаний, имеющий к тому же практический опыт.

Но несмотря на все реформы и инновации, не секрет что система высшего профессионального образования имеет ряд недостатков и проблем – решение которых поможет не только поднять уровень и качество образования в стране, но и решит многие социально-экономические проблемы. Нам известно, что высшее образование – это верхний уровень профессионального образования, включающий в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю.

Переход нашей республики на рыночные отношения поставил перед системой профессионального образования новые цели, решением которых являются глубокие преобразования самой системы. По нашему мнению,

преобразования должны обязательно коснуться как совершенствования существующей образовательной системы, так и формирования новых подходов и условий ее развития на основе прогнозов в соответствии с современным развитием экономики и социальной политики государства.

На сегодня система высшего образования ставит приоритетом дальнейшего развития такие направления как:

- I. Обеспечение качества высшего профессионального образования.
- II. Создание эффективной системы переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
- III. Развитие научного потенциала вузов.
- IV. Развитие материально-технической базы, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.
- V. Углубление интеграции образования с производством.

I. В обеспечении качества образовательно-воспитательного процесса вуза выделены следующие основные задачи:

- Качество преподавательского состава (их компетентность, квалификация, престижность педагогической работы).
- Модернизация и совершенствование содержания образовательных программ в учетом передового зарубежного опыта, современных требований рынка труда, перспектив социально-экономического развития страны.
- Мотивация студентов (Методы контроля процесса обучения, соответствие уровня знаний требованиям рынка труда, формирование личности – духовно-воспитательная работа).

II. В развитии научного потенциала ставятся задачи:

- Развитие и расширение научных исследований. Подготовка научно-педагогических кадров (повышение научного потенциала).

- Развитие научно-лабораторной базы.
- Развитие связей с зарубежными вузами, партнерами.

На данный момент к числу актуальных проблем развития системы высшего профессионального и послевузовского образования относятся:

1) Отсутствие действенных механизмов контроля за исполнением норм законодательства, защиты прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в области образования.

2) Устаревание учебно - материальной базы образовательных учреждений. Сокращение капитальных вложений, рост темпов износа зданий, опережающих темпы их реконструкции и нового строительства.

3) Кадровое обеспечение образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников, снижается количество молодых специалистов вследствие низкого уровня оплаты труда и социального престижа профессии, слабой социальной защищенности.

4) Необходимость усиления государственного и общественного контроля деятельности негосударственных образовательных учреждений всех уровней образования, качества предлагаемого образования вследствие увеличения их количества, отсутствия необходимой учебной базы и преподавательских кадров.

5) Замкнутый характер процесса подготовки кадров высшей квалификации, ограниченный рамками региональных научных школ, не всегда обеспечивающих высокий уровень научной подготовки.

6) Ухудшение взаимодействия ВУЗов с организациями промышленности, опытными и экспериментальными базами, что ведет к снижению качества учебного процесса, прежде всего свертыванию энергоемких лабораторных работ и практической подготовки будущих специалистов и др.

Эти и другие проблемы системы образования Республики Узбекистан требуют незамедлительного решения на основе сформированных направлений модернизации и развития.

Список использованной литературы:

1. Fayazova, F.S., Otajonova, O.A, va Islomova, FS (2021). O‘smirlarda sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirishda badiiy terapiyaning o‘rni. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS jurnali/ NVEO* , 15291-15295.
2. Islomova, F., & Fayozova, F. (2021). Family traditions in vocational guidance, a guarantee of preparing young people for independent living. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 34-38.
3. Утанова У. А. Общечеловеческое и национальное в народной культуре //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2014. – №. 38. – С. 91-95.
4. Abdullakhodjaev, G. T. (2021). Protection Of Moral And Material Rights Of Copyright Subjects. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 73-80.
5. Alimov, N. Y. (2021). Architectural project-As an object of copyright. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 914-918.
6. Yunusovich, A. N. Occasional Use Of Anothers Work. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 47-52.
7. Исламова, Ф. Ш. (2022). ЁШЛАРНИ МУСТАҚИЛ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–ОИЛА ФАРОВОНЛИГИ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(5), 41-46.
8. Utanova, U., Umarova, M., & Abdullakhodjaev, G. (2021). Organization And Features Of The Education System Of The Bukhara Emirate During The Reign Of Emir Shakhmurad (1785-1800). *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO*, 15326-15334.